

VOLUME-2

ISSUE № 1 2024

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

ISSN: 2181-4279

RESEARCH
ACADEMY

1/2024

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:
LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
1/2024

**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:
D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:
S.T.Turgunov

Associate Editors:
M.Y.Sulaymonov
B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

Turgunov Sobiikhan Tashpolatovich

Editor-in-Chief

Rector of Namangan State University, doctor of pedagogical sciences, professor

Sulaymanov Mominjon Yusubjonovich
Deputy editor-in-chief
Namangan State University associate
professor, candidate of philological sci-
ences

Urinov Baxrom Jamoliddinovich
Deputy editor-in-chief
Senior teacher of Namangan State
University

Editorial board

Askarova Ogilkhan Mamashakirovna
Chairman of the editorial board
Professor of Namangan State University,
Doctor of Pedagogical Sciences

Boyboboyev Baxodir Gulamovich
Deputy Chairman of the Editorial Board
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

**Kadir Khanov Murodkhan
Rashidkhanovich**
Namangan State Pedagogical Institute
vice-rector for educational affairs, candi-
date of chemical sciences, associate
professor

Honkeldiyev Sher Hakimovich
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Hasanjon Rozibobo Shomurodzoda
Professor of International University of
Foreign Languages of Tajikistan named
after Sofim Ulugzoda (Tajikistan)

Larisa Nikolaevna Lazutkina
Ryazan State University Vice-Rector for
Educational Affairs, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor (Russia)

Tojiboyev Soyib Samijonovich
Professor of Uzbekistan State University of
Physical Education and Sports, Doctor of
Pedagogical Sciences

**Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadja-
novna**
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Akramov Abdumalik Abdumutalovich
Deputy of the Legislative Chamber of the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Pedagogy, Professor

Baltabayeva Aida Tinaybekovna
Professor of Kyrgyz-Uzbek International
University named after B. Sidikov, doc-
tor of philosophy (Kyrgyzstan)

Ibragimova Gulsanam Nematovna
Tashkent State Pedagogical University
named after Nizomi, professor, doctor of
pedagogical sciences

Erkabayeva Nigora Shermatovna
Associate Professor of Kokan State
Pedagogical Institute, Doctor of Peda-
gogical Sciences

Artikova Muhaiyokhan Botiraliyeva
Professor of Andijan State Pedagogical
Institute, Doctor of Pedagogical Sciences

Zamilova Rimma Ramilevna
Professor of Namangan State Universi-
ty, doctor of philosophy

Panjiyev Kurbanniyoz Berdievich
Professor of Tashkent State Pedagogical
University named after Nizami, Doctor of
Pedagogical Sciences

Abdullayev Abduvali
Professor of Fergana State University,
Candidate of Pedagogical Sciences

Ulukhujayev Narzullokhan Ziyovadinovich
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

Tokhtaboev Nizomjon Tursunaliyevich
Director of the Fergana branch of
Uzbekistan State University of Physical
Education and Sports, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor

Shukurov Kamoliddin Elbobo ugli
Associate Professor of Tashkent University
of Information Technologies, Doctor of
Philosophy in Technical Sciences (PhD)

Akmalova Dildora Tokhirova
Associate Professor of Namangan
State University, Doctor of Philosophy
in Pedagogical Sciences (PhD)

Tashnazarov Djasur Yuldashevich
Associate Professor of the Institute of
Physical Education and Sports Scientific
Research, Doctor of Philosophy in Peda-
gogical Sciences (PhD)

Mirjamolov Mehriddin Xayriddinovich

Jismoniy tarbiya va Sport pedagogikasi instituti direktori,
pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
E-mail: mekhriddin.mirjamolov16@mail.ru

O'GIRLIKLAR BILAN BAJARILADIGAN MASHQLARNI PARA SPORTCHILARNING MUSHAKLAR KINEMATIKASIGA TA'SIRI

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11671284>

Annotatsiya. Mazkur ilmiy tadqiqot ishida natijalarning amaliy ahamiyati, para sport bilan shug'ullanuvchi sportchilarini jismoniy holatlari va reaksiya tezligini oshirish metodikalari, musobaqa faoliyatida qo'llaniladigan maxsus harakatlarda sportchilarning individual xususiyatlari aniqlanganligi va natijalari musobaqa jarayonida sport hamda musobaqa natijalarini yaxshilash uchun og'irliklar bilan bajariladigan maxsus majmuasini ishlab chiqish va me'yoriylash hamda tavsiyalarni mashg'ulot jarayoniga joriy etish, o'quv bellashuvlari asosida olingan natijalarga asoslanganligi bilan izohlanadi.

Kalit so'zlar: jismoniy tayyorgarlik, sikllar, siklik, sport, tezlanish, sportchi, parasport.

Kirish. Ilmiy tadqiqot mavzusining dolzarbligi Dunyoning ko'pgina mamlakatlarida sog'lom avlodni tarbiyalash, jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish hamda mamlakat aholisi salomatligini yaxshilash masalalari ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lib qolmoqda. Yurtimizda olib borilayotgan islohotlar bugungi kunda erishilgan yutuq va kamchiliklarimizga e'tibor qaratish, ulkan taraqqiyotlar tomon olg'a qadamlar tashlashni taqozo etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti yurtboshimiz Sh.M.Mirziyoyevning 2017 yil 3 iyundagi "Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora- tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3031-sonli qarori, 2017-yil 1-dekabrda O'zbekiston Prezidentining "Nogironligi bo'lgan shaxslarni Davlat tomonidan qo'llab quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida" gi PF – 5270-son farmoni asosida O'zbekiston Milliy Paralimpiya qo'mitasini tashkil etish tizimini tubdan isloh qilishga misli ko'rilmagan e'tibor qaratilyotganidan dalolat beradi. Imkoniyati cheklangan shaxslarning sport maktablari shug'ullanishlari, ularni sportga jalb qilish, sog'lom turmush tarzini joriy qilish oldimizga qoyilgan vazifalardan biridir.

Tadqiqotning maqsadi. O'g'irliklar bilan

bajariladigan mashqlar orqali mushak guruhlari reaksiyasini oshirish uchun maxsus mashqlar majmuasini ishlab chiqish.

Tadqiqotning vazifalari. Para sport bilan shug'ullanuvchi sportchilarni mushak guruhlarning o'zaro ketma-ketlikda bajaradigan harakat tezligini oshirish va tahlil qilish.

Para sportchilarning morfo-fiziologik xususiyatlarini inobatga olib mushak guruhlari reaksiya tezligini oshirish uchun maxsus mashqlar majmuasini ishlab chiqish.

Para sportchilarning jismoniy holatlarini tahlil qilish orqali sport natijalarini yaxshilash.

Tadqiqot natijalari va uning muhokamasi. Parasport turlari bo'yicha shug'ullanuvchilarning siklik va atsiklik sport turlarida harakatlanish imkoniyati va tayyorgarlik holati tekshirildi. Ko'pgina jismoniy mashqlarni bajarishda gavda holati va uning qismlarining bir-biriga bo'lgan nisbatini o'zgarish imkoniyatlari o'rganildi. Ma'lum bir anatomik-fiziologik samaraga erishish uchun ish bajarishdagi dastlabki holatning ahamiyati juda muhimdir. Biz tomonimizdan innovatsion texnologiyalar yordamida harakatlarning samaradorligini aniqlash uchun dasturlashtirilgan tayyorgarlikning asosiy ko'rsatkichlarini belgilab beruvchi laboratoriya sharoitida tadqiqotlar olib borildi.

Jismoniy mashqlarni bajarishda sportchi gavdasining og'irlik kuchi, tayanch reaksiyalari kuchi, tashqi muhit bilan bog'liq qarshilik kuchlarini yengib o'tish ko'rsatkichlari tashkil qiladi. Insonning istalgan bir harakat faoliyatining muskulning tortuvchi kuchini boshqa tashqi va ichki kuchlar bilan birgalashib sarf qilinishi deb qarash mumkin. Amaliy ishda harakatning bir necha ko'rsatkichlarini kompleks ravishda aks ettiruvchi umumlashtiruvchi sifat tavsiflari keng qo'llaniladi. Ularni quyidagi guruhlarga bo'lish mumkin:

to'g'ri harakatlar - bu yo'nalish, amplitudasi, tezligi va boshqa tavsiflariga ko'ra harakat vazifasiga hamda uni hal qilish shartlariga mos keladigan harakatlardir;

noto'g'ri harakatlar - bu qisman bo'lsada harakat vazifalariga mos kelmaydigan harakatlardir;

foydali harakatlar - maqsadga erishish uchun eng zarur bo'lgan harakatlar;

foydasiz harakatlar - muskulning ortiqcha keraksiz zo'r berishi bilan bajariladigan harakatlardir;

keskin harakatlar - kuchi va tezligi ortib borishi bilan izohlanadi;

sust harakatlar - keskin harakatlarga qarama-qarshi harakatlar bilan belgilanadi.

Inson harakatlarining sifat xususiyatlari shunchaki xilma-xilki ularni shartli ravishda prujinasimon, portlashsimon, yarim kuch bilan va bo'shashgan holatda bajariladigan harakatlarga bo'lish mumkin.

Biz tomonimizdan aynan tezkor-kuchni talab qiladigan portlovchi kuch qobiliyatlari taxlil qilindi.

Tadqiq qilinayotgan sportchi yengil atletikaning yugurish turi bilan shug'ullanadi va yetti yillik sport stajiga ega. Ushbu tadqiqot orqali siklik sport turi bilan shug'ullanuvchilarni atsiklik harakat imkoniyatlari o'rganildi. Har bir atsiklik harakatda ularning butun aktdagi funksiyalariga muvofiq ravishda uchta fazani: harakatni bajarishga tayyorgarlik ko'rish, asosiy harakatni talab etilgan amplitudada bajarish va yakunlovchi fazalarni aniq belgilab qo'yish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu uch fazaning hammasi o'zaro bog'langan bo'lib, birga bajariladi va hamisha bir-birini taqozo qiladi.

Olib borilgan ilmiy tadqiqotda siklik sport turlari bilan shug'ullanuvchi o'g'il bolalarning kenematik imkoniyatlari o'rganildi. Ko'pincha jismoniy mashqlarni texnika jihatdan to'g'ri bajarganda harakatning uzviyligi ko'rinadi. Ma'lum bir harakatni bajarishda bir guruh muskullarning ishi tugashi oldidan boshqa muskul guruhi harakat qila boshlaydigan ketma-ketlikda bajarilishi kerak. Shu bilan birga keyingi harakatlar oshib boruvchi tezlik bilan bajarishni talab qiladi. Agar har bir kuch o'zidan oldingi kuchning ta'siridan hosil bo'ladigan harakatning eng katta tezlikka erishgan joyidan boshlab ta'sir qilgan taqdirda keyingi harakat tezligi tobora oshib borishiga erishiladi.

Parasport (engil atletika) bilan shug'ullanuvchi Agzamov Umidjonning knematik harakat faoliyati

Miya falajida turli shikastlanishi bo'lgan shaxslarda amalda ko'p hollarda jismoniy mashqlarni bajarishda tezlikni oshirish yo'li ozmi-ko'pmi darajada gavda zvenolarining morfologik xususiyatlari bilan bog'liq bo'ladi. Shuning uchun tezlikni oshirish yo'li cheklangan vaqtda muskul kuchining ta'sir etish vaqtini qisqartirishga intilish kerak. Cho'kkalab o'tirgan holda yuqoriga sakrash testida sportchining reaktiv kuchi bilan birgalikda gavda zvenolarning ham ishlash tizimining mutonosibliigi muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur yo'lda bajariyatga nisbatan kuchning ta'sir etish vaqti qanchalik kam bo'lsa, harakat tezligi shunchalik yuqori bo'ladi.

Siklik sport turlarida ushbu ko'rsatkichlar bir oyoq va bir qo'lda vertikal sakrash balandligi tekshiriluvchi sportchida o'rtacha 21.6 sm.ni tashkil qilgan bo'lsa, uning eng yaxshi natijasi tayyorgarlikning musobaqa oldi bosqichida (23.9sm.ni) ko'rsatgan bo'lsa eng yomon natijasi tayyorgarlikni birinchi bosqichiga (18.7sm.) bosqichiga to'g'ri keldi. Tayyorgarlik bosqichining 2-oyidan boshlab natijalar o'sish dinamikasi mavjudligini lekin shu bilan birgalikda yuqori o'sish sur'atini ko'rsatmaganligi qayd qilish lozim.

Tezlanish imkoniyatlari ushbu sportchida 16.8 m/s² dan 21.2 m/s² gacha bo'lgan ko'rsatkichlar qayd qilindi. Asosan o'sish sur'atlari egiluvchanlik va tezkorlikni rivojlantirish mezosikllariga to'g'ri keldi.

Ikkinchi koordinata o'qi bo'yicha oyoq mushak kuchlanishi ushbu sportchida tayyorgarlik davrida 1.06 (kN)dan 1.12 (kN) ga teng bo'ldi. Bosh miya yarim sharlarining bir qo'l va bir oyoq nazologiyasi bo'yicha ushbu ko'rsatilgan natija o'rta darajali rivojlanish ko'rsatkichlariga yaqinroq ekanligini ko'rsatmoqda.

Ushbu maxsus mashqqa nisbatan quvvat bo'yicha ta'sir kuchlanishi 0.94 (kN) dan 1.16 (kN) gacha oshganligi aniqlandi.

Maksimal konsentratik kuch ko'rsatkichi dastlab tadqiqot boshida 1.48(kW)ni tashkil qilgan bo'lsa, tadqiqotlar davomida ushbu ko'rsatkichlar 2.14(kW)dan 2.23 (kW) ga

teng bo'ldi. Bu ko'rsatkich siklik sport turlarida ham asosiy musobaqalarda natijalari bevosita ta'sir qiladi. Harakat jarayonida gavda holatini o'zgartirish bilan dinamik tayanch reaksiyalari yo'nalishini o'zgartirish shu tufayli gavdaga mazkur yo'nalish shartlari uchun qulay bo'lgan tezlanish berish mumkin. Ushbu holatlarga siklik sport turlaridan qisqa va uzoq masofalarga yugurish, atsiklik turlar bo'yicha turgan joyda va yugurib kelib uzunlikka sakrashdagi depressiyalarida gavda holatini turli xilda bo'lishi misol qilish mumkin.

Yuqoriga sakrashda o'rtacha tezlikdagi konsentrik kuch ko'rsatkichi 0.91dan 0.99 (m/s) ni tashkil qilmoqda. Bu shundan dalolat beradiki sportchining o'rtacha tezlikdagi konsentrik kuch ko'rsatkichi tayyorgarlikni turli bosqichlarida ham o'zining ijobiy natijasini bermaganligi to'g'risida xulosa chiqarishimiz mumkin.

Yuqoriga sakrash tezligi ham 1.66dan 1.93 (m/s) natijani ko'rsatdi. Ushbu ko'rsatkichlarni taxil qilishda albatta sportchining og'ir nozologik holatidan kelib chiqqan holda yondoshish to'g'ri bo'ladi. Shuningdek jismoniy mashqlarni ba'zi turlarida umumiy holat va gavdaning ba'zi qismlari holatiga maxsus talablar qo'yadi. Bu talablar jismoniy mashqlarning faqat biomexanik jihatdan maqsadga muvofiqligi bilan emas, balki gavda holatining aniqligi, harakatlarning izchilligi, chiroyli bajarilishini ham hisobga olib baholanadi.

Ushbu sportchida vertikal uchish tezligi ham kinematik imkoniyatlari bo'yicha 1.59dan 1.83 (m/s) natijani ko'rsatdi. Ushbu ko'rsatkichlar ham sportchining dastlabki va tayyorgarlikni turli bosqichlarida o'tkazilgan tadqiqot natijalarida yuqori o'sish sur'atlari kuzatilmaganligini ko'rsatmoqda.

Sport amaliyotida anatomik-fiziologik va texnik samaradorlik talablariga baravar javob beradigan gavda holatidagi yoki harakatlardagi xatolarning ko'pchiligi gavdaga nisbatan bosh holatining o'zgarishidan kelib chiqadigan bo'yinni mustahkamlovchi reflekslarning ta'sirini

yetarlicha hisobga olmaslik bilan bog'liq.

Biz tomonimizdan ushbu mashqlar orqali parasportchilarning nafaqat kinematik imkoniyatlari to'g'risidagi faolligini tadqiq etildi, balki uning tayyorgarlikni turli bosqichlarida va musobaqa hamda o'tish davridagi harakat tayyorgarligi bo'yicha ham umumiy xulosalar chiqarish uchun asos bo'ldi. Taklif etilgan maxsus mashqni sportchining imkoniyati bo'yicha turli xil og'irliklar bilan ham baholanib borildi.

Faol harakatlar traektoriya shaklining xilma-xilligi asosan gavdaning ma'lum bir qis-

mini mustahkamlovchi nerv markazlarining rivojlanganligi bilan belgilanadi. Traektoriya shaklining murakkabligi ham gavdaning harakatlanadigan qismiga bog'liq. Bu qism qanchalik katta bo'lsa, uning shakli shunchalik sodda bo'ladi va aksincha. Biz shundan kelib chiqib ushbu sportchilar tomonidan bajarilayotgan harakatlarni birmuncha murakkablashtirdik. Chunki sportchilar musobaqa vaqtida aynan murakkab sharoitlarda baxslashishga to'g'ri keladigan holatlar ko'plab uchrab turadi.

PATIENT: Agzamov Umidjon

DATE OF BIRTH: 09/08/2002 **WEIGHT:** 63 Kg **HEIGHT:** 180 cm **GENDER:** M

Parasport (engil atletika) bilan shug'ullanuvchi Agzamov Umidjonning turli og'irlik bilan bajarilgan knematik harakat faoliyati

Bir oyoq va bir qo'lda nazologiyasida bosh miyaga bog'liq holdagi sportchilarda muskullarni tortishish va bo'shashtirish imkoniyati birmuncha murakkabdir. Ushbu sportchining og'irlashtirilgan yuk bilan vertikal sakrash balandligi o'rtacha 21.6 sm.ni tashkil qildi. Ushbu natija sportchining balandlikka sakrash bo'yicha imkoniyatlari barqaror rivojlanganligini ko'rsatmoqda. Uning yuk bilan dastlabki sakrash natijalari xech qanday yuksiz bajarilgan sakrash natijalariga yaqin ekanligi ham fikrimizni isbotlaydi. Sportchining eng yaxshi natijasi musobaqa davriga to'g'ri (22.1sm.ni) keldi.

Ikkinchi koordinata o'qi bo'yicha oyoq mushak kuchlanishi ushbu sportchida tayyorgarlik davrida 0.92 (kN)dan 1.03 (kN) ga teng bo'ldi.

Ushbu maxsus mashqqa nisbatan quvvat

bo'yicha ta'sir kuchlanishi 0.50 (kN) dan 0.84 (kN) gacha oshganligi aniqlandi. Bosh miya yarim sharlarining bir qo'l va bir oyoq nazologiyasi bo'yicha ushbu ko'rsatilgan natija o'rta darajali rivojlanish ko'rsatkichlariga yaqinroq ekanligini ko'rsatmoqda.

Maksimal konsentratik kuch ko'rsatkichi dastlab tadqiqot boshida 2.14(kW)ni tashkil qilgan bo'lsa, tadqiqotlar davomida ushbu ko'rsatkichlar 2.53(kW)dan 2.62 (kW) ga teng bo'ldi. Harakat yo'nalishlarini nazorat qilishda fazoviy orientatsiyada ko'pincha ko'z muhim ro'l o'ynaydi. Shuning uchun harakat yo'nalishlaring katta va tez o'zgarishlarida boshning harakati odatda gavdaning boshqa qismlari harakatidan oldin bo'ladi.

Yuqoriga sakrashda o'rtacha tezlikdagi

konsentrik kuch ko'rsatkichi 0.99dan 0.95 (m/s) ni tashkil qilmoqda. Ushbu mashqning shug'ullanuvchilar organizmiga ta'sirining samaraliligi hamda texnikasini muvoffaqiyatli bajarish harakatlanayotgan gavdaga, uning qismlariga qanchalik to'g'ri yo'nalish berilganligiga bog'liq.

Yuqoriga sakrash tezligi ham 2.02dan 2.09 (m/s) natijani ko'rsatdi. Ushbu sportchida vertikal uchish tezligi ham kinematik imkoniyatlari bo'yicha 1.96dan 2.06 (m/s) natijani ko'rsatdi. Yuk bilan bajarilgan mashqdan so'ng sportchining dastlabki va tayyorgarlikni turli bosqichlarida o'tkazilgan tadqiqot natijalarida yuqori o'sish sur'atlari kuzatilmaganligini ko'rsatmoqda.

Xulosa. Tadqiqot davomida mashqlar orqali parasportchilarning nafaqat kinematik imkoniyatlari to'g'risidagi faolligini tadqiq etildi, balki uning tayyorgarlikni turli bosqichlarida va musobaqa hamda o'tish davridagi harakat tayyorgarligi bo'yicha ham umumiy xulosalar chiqarish uchun asos bo'ldi. Taklif etilgan maxsus mashqni sportchining imkoniyati bo'yicha turli xil og'irliklar bilan ham baholanib borildi va maxsus mashqlar yordamida para sportchilarning jismoniy holatlari va jismoniy reaksiyalari oshishiga erishildi.

Biz ushbu tadqiqotlarni nafaqat asosiy musobaqalarga tayyorgarlik va musobaqa sharoitida o'rganishni amalga oshirildi balki asosiy muammolarimizdan biri sifatida o'tish davrining turli bosqichlarida mushaklarni ishlash tartibi va harakat sifatlarini o'z faolligini saqlab qolish imkoniyatini ham tahlil qilib borildi. Ushbu natijalar tayyorgarlik davridagi sportchining holatini ko'rsatib beribgina qolmasdan o'tish davridagi tanlangan mashg'ulotning qay darajada maqsadga muvofiqligini ham ko'rsatib berdi. Tadqiqotlar natijasi bo'yicha siklik sport turlarini ichida yengil atletikaning yugurish turida o'tish davrida ham sportchilar boshqa sport turlariga nisbatan portlovchi kuch qobiliyatini o'rtacha ko'rsatkichini saqlab qolganligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. G'ofurov S. H. Malakali sprinterchilarning sport mashg'ulotlarini rivojlantirishning usullari //Academic research in educational sciences. – 2021. – T. 2. – №. 4. – С. 309-313.

2. Hamidjonov A. et al. Sport o'yinlariga sportchilarni saralash va yo'naltirish istiqbolari //Scientific-theoretical journal of International education research. – 2023. – T. 1. – №. 4. – С. 102-107.

3. Hamidjonov A. et al. Sport ta'lim muassasalarida sport turlarini rivojlanish monitoringini joriy qilish samaradorligi //Scientific-theoretical journal of International education research. – 2024. – T. 2. – №. 1. – С. 47-50.

4. Mirjamolov M. X. et al. Ko'rish qobiliyatida nuqsoni bo'lgan talabalarda harakat koordinatsiyasini rivojlantirish uslubiyati // Academic research in educational sciences. – 2021. – T. 2. – №. 12. – С. 375-382.

5. Светличная Н. К. Integral approach in assessing the functional state of adaptive and healthy physical culture // Олимпийский спорт и спорт для всех. – 2021. – С. 412-414.

6. Xamidjanov A. Sport kurashi turlariga saralash va erta yo'naltirishda yakkakurash elementlariga ega harakatli o'yinlardan foydalanish metodlari //Farg'ona davlat universiteti. – 2024. – №. 1. – С. 19-19.

7. Собирова Л. Б. Эффективность использования специальных упражнений в профилактике нарушений роста у младших школьников //Academic research in educational sciences. – 2021. – T. 2. – №. 5. – С. 834-840.

8. Давлатова Л. Т. Болалар церебрал фалажида жисмоний тайёргарликни машғулот жараёнида ва илмий назарий соҳада ривожлантириш //Academic research in educational sciences. – 2021. – T. 2. – №. Special Issue 1. – С. 101-108.

9. Хамиджонов А. У. Ў. Спорт кураши турларига саралаш ва эрта йуналтиришнинг илмий-амалий асослари //Research Focus. – 2023. – T. 2. – №. 9. – С. 93-98.